

SIFAT. SIFATNING MA'NOSI VA GRAMMATIK BELGILARI SIFAT SO'Z TURKUMINI O'RGANISHDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH

Idrisova Diloromxon Akyulovna

ADU akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada sifat. sifatning ma'nosi va grammatik belgilari sifat so'z turkumini o'rganishda interfaol usullarni qo'llash haqida so'z yuritiladi

Kalit so'zlar: Sifat, interfaol usullar, asliy va nisbiy sifatlar, predmet

Sifatni o'rganish sistemasi materialli leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashtirib borish ko'zda tutadi.

O'quvchilar 1-sinfda sifatning leksik ma'noni ko'zatadilar, sifatga qanday? qanaqa? so'rog'ini berib o'rganadilar. 2-sinfda sifat so'z turkumi sifatida o'rgangan 3-sinfda ilgari o'rganilganlar takrorlanib, grammatik materialga bog'liq holda –roq qo'shimchasi bilan yasalgan qiyosiy va orttirma darajadagi sifatlarning yozilishi o'rgatiladi (termin aytilmaydi). Ona tili va o'qish darslarida o'quvchilar nutqi yangi sifatlar bilan boyitiladi, oldindan ma'lum bo'lgan sifatlaning ma'nosiga aniqlik kiritiladi. Sifatni o'rganish metodikasi uning lingvistik xususiyatlariga asoslanadi. Sifat, predmetning belgisi (rangi, shakli, hajmi, ko'rinishi, maza, ta'mi, hidi, o'rni va paytga munosabati)ni bildiradi. Sifatning leksik ma'nosi uni ot bilan bog'liq holda o'rganishni talab etadi. Sifatni tushunish uchun 1-sinfdayoq bolalar e'tibori sifatning otga bog'lanishini aniqlashga qaratiladi. O'quvchilar predmetning belgisini aytadilar, ularda so'roq yordamida gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasi o'stiriladi, ya'ni ular gapdagi sifat va otdan tuzilgan so'z birikmasini ajratadilar termin aytilmaydi. Keyingi sinflarda bu bog'liqlik aniqlashtiriladi. Shunday qilib, sifatning simantik- grammatik xususiyatlari sifat ustida ishlashning leksik va grammatik (morfologik va sintaktik) rejada olib borishni talab etadi.

Boshlang'ich sinflarda "sifat" mavzusi quyidagi izchillikda o'rganiladi: 1. Sifat bilan dastlabki tanishtirish (1-sinf). 2. Sifat haqida tushuncha berish. (2-sinf). 3. Shu grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim sifatlarning yozilishini o'zlashtirish (3-sinf). Sifat bilan dastlabki tanishtirish. (1-bosqich) sifatinining leksik ma'nosi va so'roqlari ustida kuzatish o'tkazishdan boshlanadi. Predmetning belgilari xilma-xil bo'lib uni rangi mazasi, shakli, xususiyatlari tomonidan tavsiflaydi. Shunday ekan, sifat tushunchasini shakllantirish uchun uning ma'nolarini aniqlash talab etiladi. O'qituvchi predmetni yoki uning rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning belgilarini aytadilar va yozadilar. Masalan, qanday? Olma-qizil, shirin, yumaloq olma. Suhbat asosida o'quvchilar olma so'zni nima? So'rog'iga javob bo'lib predmet nomini bildirishi, qizil, shirin, yumaloq kabi so'zlar qanday? So'rog'iga javob bo'lib, predmetning belgisini bildirishini aniqlaydilar, xulosa chiqariladi. Qanday? Qanaqa? So'roqlariga javob bo'lgan so'zlar predmet belgisini bildiradi. O'quvchilar belgi bildirgan bunday so'zlarning nutqimizdagi rolini anglashlari uchun sifat ko'p uchraydigan matn tanlanib, avval sifatlarni tushurib qoldirib, so'ngra sifatlari bilan o'qib beriladi va mazmuni taqqoslab ko'rsatiladi. Bu darslarda ko'rgazmalaridan keng foydalanadi. O'quvchilar qanday? Qanaqa? So'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni o'zlashtirishlari uchun quyidagi mashqlardan foydalaniladi: 1. So'roq yordamida predmetning belgisini bildirgan so'zlarni tanlash. 2. Aralash berilgan so'zlardan gap tuzish. 3. Matndan kim? Yoki nima? So'rog'iga javob bo'lgan so'zni tanlab aytish va yozish. 4. Tayanch so'zlar va rasm asosida gap va hikoyacha tuzish. 2-bosqichda asosan 2 vazifa: "Sifat" tushunchasini shakllantirish hamda o'quvchilar nutqini yangi sifatlarni bilan boyitib borish, fikrni aniq ifodalash uchun mazmunga mos sifatlardan nutqda o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'stirish hal qilinadi. Sifatlarning leksik ma'nosi bilan birga uning xarakterli grammatik xususiyatlari ham qayd etiladi. Sifatlarning xususiyatlarini umumlashtirish asosida o'quvchilaruning so'z turkumi sifatidagi o'ziga xos ko'rsatkichlarini ko'rsatadilar. a) predmet belgisini bildiradi. b) qanday yoki qanaqa? So'rog'iga javob bo'ladi v) gapda otga bog'lanib, shu ot bilan so'z birikmasi hosil qiladi, ikkinchi darajali bo'lak vazifasida

keladi. O'quvchilarning sifatning leksik ma'nosi haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirish va predmetni har tomonlama tasvirlash malakasini o'stirish uchun:

1. Berilgan predmetlarning rangi, mazasi, shakli, xususiyatini ifodalaydigan sifatlar tanlash va yozish.
2. Berilgan belgilariga qarab qaysi hayvon ekanini aniqlash; ehtiyotkor, ayyor, yovvoyi (tulki)
3. Predmetlarning belgisiga qarab topishmoqlarning javobini aytish kabi mashqlardan foydalanish mumkin.

Sifatning nutqimizdagi fikrini aniq va tushunarli ifodalashdagi rolini puxta o'zlashtirishga erishish uchun sinonim va antonimlar ustida ishlash, o'qish darslarida o'z va ko'chma ma'noda ishlatilishini kuzatish maqsadga muvofiq. Sifatni o'rganish jarayonida so'z yasashga oid mashqlarni muntazam o'tkazib borish o'quvchilarda u yoki bu so'z turkumini yasash uchun so'z yasovchi qo'shimchalardang ongli foydalanish malakasini shakllantiradi. 3-bosqichda sifat haqidagi bilimlarni takomillashtirish, og'zaki va yozma nutqda sifatlardan aniq, o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'stirish bilan bog'liq holda –roq qo'shimchasi bilan qo'llanilgan sifatlarni va ko'm-ko'k, yam-yashil sifatlarni to'g'ri yozish malakasi shakllantiriladi. Ish mazmuni shu vazifalarni bajarishga qarab belgilanadi va o'quvchilarning nutqini o'stirishga qaratiladi. Nazariy ma'lumotlarga asoslanib: matnda tanlab qo'yish, gapda sifat bilan bog'lanish o'tni (so'z birikmasini) aniqlab yozish; otga mos sifatlar tanlab predmetni tasvirlash, berilgan sifatlar yoki so'z birikmasi bilan gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi. Mashq materialini tanlashda – roq qo'shimchasi bilan qo'llanilgan yaxshiroq, aqilliroq kabi, shuningdek, tip-tiniq, sap-sariqiq kabi sifatlar ko'proq bo'lishiga e'tibor beriladi. O'quvchilarning mustaqilligi oshgan sayin mashq topshiriqlari ham asta-sekin murakkablashtira boriladi. Shunday qilib, sifatni o'zlashtirishda uni ot bilan o'zaro bog'liq holda o'rganish asoslaniladi. Predmetning belgisini bildiradigan so'zlar turkumi sifat deyiladi. Sifat qanday? qanaqa? so'roqlaridan biriga javob bo'ladi. Sifat belgi sifatida predmetning rangini (oq, qizil, ko'k, sariq). shakl ko'rinishini (yumaloq, yapaloq, yassi, uchburchak), hajm o'lchovini (tor, keng, katta, kichik), maza-ta'mini (shirin, nordon, mazali), sifatini. Xususiyatini

(oddiy, kamtar, dono, aqlli, tadbirkor), xarakterini (ziqna, xasis, bosiq, sho'x, ko'ngli ochiq), o'rin yoki vaqtga bo'lgan munosabatini (uydagi, kuzgi, bahorgi, kechki) ifodalaydi. Sifat narsa-hodisadagi, predmetdagi belgini bildirgani uchun gapda doimo ot bilan bog'lanib keladi: keng xona, yaxshi joy, qizil olma, moviy ko'l kabi. Sifatlar o'ziga xos morfologik xususiyatlarga ega. Sifatning muhim morfologik belgisi, predmet belgisining boshqa predmet belgisiga qiyoslab darajalab ko'rsatishidir. Shu boisdan sifatlarda boshqa turkumlardan farqli ravishda daraja, ozaytirma va kuchaytirma shakllar mavjud. Shuningdek, sifatlar so'z yasovchi, shakl yasovchi qo'shimchalar tizimiga ham ega. Sifatlar gapda asosan. sifatlovchi aniqlovchi vazifasida keladi. Og'ir tabiatlik, ulug' gavdalik, ko'rkam va oq yuzlik, kelishgan qora ko'zlik mutanosib qarashlik va endigina murti sabz urgan yigit (A.Qod.) Hol va kesim vazifalarida keladi: Mag'rur holda cho'ntagidan bitta o'n so'mlik chiqarib, bo'lingan to'p ustiga tashladi. (F.Mai.) Chodirning ichi o'rdaday keng tagiga somon va poxol to'shalib ustiga brezent tashlangan. (O.Yo.)Sifatlar otlashganda ega, qaratqichli aniqlovchi, to'ldiruvchi vazifalarida keladi: Mard maydonda bilinar. (Maqol.) Kattaning kichigi bo'lguncha, kichikning kattasi bo'l. (Maqol)Yaxshini yaxshi deydilar. (Maqol) kabi.

Asliy va nisbiy sifatlar. Sifatlar ma'no xususiyatlariga ko'ra har xil. Binobarin, ayrim sifatlar predmet belgisini bevosita ifodalasa, ayrim sifatlar belgini boshqa predmetga yoki o'ringa, paytga nisbatlash asosida ifodalaydi. Shunga ko'ra sifatlar ma'no jihatdan ikkiga bo'linadi: asliy sifatlar, nisbiy sifatlar. Bevosita belgi anglatib, belgini darajalab ko'rsata oladigan sifatlar asliy sifatlar deyiladi: uzun, katta, qizil, shirin, yaxshi, muloyim, ixcham kabi. Predmet belgisini o'rin yoki paytda ba'zan boshqa predmetga o'xshatish, nisbatlash asosida anglatadigan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi.

Nisbiy sifatlar maxsus sifat yasovchi qo'shimchalar yordamida yasaladi: -li, -iy (-viy),- lik, simon, gi -ki -qi: -dagi, -qo'shimchalari nisbiy sifat yasovchi qo'shimchalardir.

Bu qo'shimchalar yordamida quyidagi ma'nolarni ifodalovchi sifatlar yasaladi:

1. Predmetga nisbat berish ma'nosini bildiruvchi nisbiy sifatlar: mevali daraxt, ilmiy ish, tarbiyaviy ahamiyat kabi.

2. Vaqtda nisbat berish ma'nosidagi nisbiy sifatlar: kuzgi bug'doy, tungi yog'du, kechagi gap kabi.

3. O'rinda nisbat berish ma'nosidagi nisbiy sifatlar: janubiy kenglik, sho'rchilik qiz, uydagi ish kabi.

4. Nisbiy sifat yasovchi qo'shimchalar yordamida yasalgan sifatlar:

a) predmetga xoslikni: tarixiy kun, ma'naviy mezon: predmetga o'xshashlikni: odamsimon. butasimon: biror narsaga mo'ljallangan yozgi ta'til., kuzgi ekin: biror joylik ekanlikni: Toshkentlik, Samarqandlik ham bilardi. Asliy va nisbiy sifatlar belgini darajalab, kuchaytirib yoki aksincha, kamaytirib ko'rsatishi hamda modal ma'no bildirishiga ko'ra o'zaro farqlanadi.

1. Asliy sifatlar belgini darajalab ko'rsata oladi: yaxshi— yaxshiroq—juda yaxshi. Nisbiy sifat yasovchi qo'shimcha bilan yasalgan sifatlarga belgini darajalab ko'rsatish xususiyati mavjud emas: kuzgi, odamsimon. 2. Asliy sifatlar modal ma'no ifodalaydi: yaxshigina, ochiqqina kabi. Nisbiy sifatlarda bu xususiyat mavjud emas, fogatli qo'shimchali nisbiy sifatlardagina modal ma'no mavjud: chiroyligina, bilimligina kabi.

Sifatlar otga bog'lanish bilan birgalikda ba'zan fe'lga ham bog'lanib kelishi mumkin. O'shanda biz yosh edik, - dedi Saidiy uzoqqa qaraganday. (A.Q.) Nisbiy sifatlar fe'lga bog'lanmaydi.

Foydalanilgan abiyotlar:

1. H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2005
2. M.Mirzayev, C.Usmonov, I.Rasulov. O'zbek tili. T.,1978
3. O'zbek tili leksikologiyasi. T., 1981.
4. B.Mengliyev, O'. Xoliyorov. O'zbek tilidan universal qo'llanma. T., 2007